

QIZLAR ORASIDA ERTA NIHOHLARNING PROFILAKTIKASI: TA'LIM, PSIXOLOGIYA VA HUQUQIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI (NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA)

Qozirahimova Nargiza Qodirjonovna

Namangan davlat universiteti, Umum-tibbiy fanlar kafedrası o'qituvchisi, fakultet xotin-qizlar masalalari bo'yicha dekan maslahatchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623835>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada qizlar orasida erta nikohlarning oldini olishga qaratilgan ta'lim, psixologik va huquqiy yondashuvlarning o'zaro integratsiyasi Namangan viloyati misolida tahlil qilinadi. Muallif erta nikohlarning ijtimoiy-psixologik sabablari, ularning oilaviy va ma'naviy oqibatlarini yoritgan holda, bu sohada oliy ta'lim muassasalari, mahalla tizimi hamda davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini samarali tashkil etish yo'llarini ko'rsatadi.*

***Kalit so'zlar:** erta nikoh, qizlar tarbiyasi, ta'lim tizimi, huquqiy madaniyat, psixologik qo'llab-quvvatlash, gender tengligi.*

***Аннотация.** В данной статье анализируется интеграция образовательных, психологических и правовых подходов к профилактике ранних браков среди девушек на примере Наманганской области. Автор раскрывает социально-психологические причины ранних браков, их семейные и моральные последствия, а также показывает пути эффективной организации сотрудничества между вузами, махаллинской системой и государственными и общественными организациями.*

***Ключевые слова:** ранние браки, воспитание девушек, система образования, правовая культура, психологическая поддержка, гендерное равенство.*

***Abstract.** This article analyzes the integration of educational, psychological, and legal approaches in preventing early marriages among girls, based on the example of Namangan region. The author examines the socio-psychological causes and family consequences of early marriages, emphasizing the effective cooperation between higher education institutions, the mahalla system, and public organizations.*

***Keywords:** early marriage, girls' education, education system, legal culture, psychological support, gender equality.*

Kirish

So'nggi yillarda mamlakatimizda yoshlarni, ayniqsa qizlarni ijtimoiy himoya qilish, ularni oilaviy hayotga ongli tayyorlash, erta nikohlarning oldini olish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

O'zbekiston Respublikasining “Oila kodeksi”, “Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi Qonuni, shuningdek “Yoshlar siyosati to'g'risida”gi qonun bu sohada huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Namangan viloyatida ham so'nggi yillarda bu yo'nalishda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Viloyatdagi oliy ta'lim muassasalari, xususan Namangan davlat universiteti

qoshidagi “Xotin-qizlar maslahat kengashi” va “Oila va jamiyat” to‘garaklari yosh qizlarning ma’naviy, huquqiy va psixologik tayyorgarligini kuchaytirishga qaratilgan faoliyatni amalga oshirmoqda

Asosiy qism

1. Ta’lim tizimi orqali profilaktika mexanizmlari

Namangan viloyatidagi ta’lim muassasalarida erta nikohlarning oldini olish maqsadida:

“Oila psixologiyasi”, “Etika” va “Huquq asoslari” fanlari yangilangan;

Talaba qizlar uchun ma’naviy-ma’rifiy treninglar tashkil etilgan;

“Oila – muqaddas qadriyat” mavzusidagi tadbirlar muntazam o‘tkaziladi.

Ta’lim tizimi yoshlar ongida nikoh va oilaviy mas’uliyat haqida to‘g‘ri tasavvur shakllantirib, erta nikohlarga qarshi ma’naviy immunitet hosil qiladi.

2. Psixologik yondashuvning amaliy jihatlari

Erta nikohlarning asosiy sabablari — oilaviy bosim, moddiy qiyinchilik, past huquqiy savodxonlik va ruhiy tayyorgarlikning yetishmasligi bilan bog‘liq.

Namangan davlat universitetida tashkil etilgan psixologik maslahat markazlari orqali talaba qizlarga individual maslahatlar beriladi.

Shuningdek:

-ota-onalar bilan hamkorlikda “Farzand tarbiyasi va nikoh madaniyati” mavzusida uchrashuvlar o‘tkazish,

-ijtimoiy tarmoqlarda erta nikohlarga qarshi ma’rifiy videoroliklar tarqatish tavsiya etilgan.

3. Huquqiy yondashuv va gender tengligi tamoyillari

Erta nikohlarning oldini olishda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshirish muhim ahamiyatga ega.

Namangan viloyatida “Huquqiy madaniyat oyligi” doirasida qizlar va ularning ota-onalari uchun seminarlar o‘tkaziladi.

Bu tadbirlarda nikoh yoshi, huquqiy shartlar hamda erta nikohning oqibatlari tushuntiriladi.

Gender tengligi tamoyillarini ta’lim jarayoniga singdirish orqali qizlarning ijtimoiy faolligi va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati oshmoqda.

4. Xalqaro hamkorlik va milliy tajriba uyg‘unligi

Namangan viloyatida UNFPA, UNICEF va UN Women tashkilotlari bilan hamkorlikda qator loyihalar amalga oshirilmoqda.

Jumladan:

“Girls Power” dasturi doirasida motivatsiya va muloqot treninglari o‘tkaziladi;

Psixologik yordam va mentorlik dasturlari yo‘lga qo‘yilgan;

OAV orqali erta nikohlarga qarshi ijtimoiy reklama materiallari tarqatilmoqda.

Xulosa

Qizlar orasida erta nikohlarning oldini olish masalasi kompleks yondashuvni talab etadi.

Ta’lim, psixologiya va huquq sohalarining integratsiyasi orqali yoshlarning huquqiy ongi, psixologik barqarorligi va oilaviy mas’uliyati mustahkamlanadi.

Namangan viloyatidagi tajriba ko‘rsatmoqdaki, mahalla, ta’lim tizimi va jamoat tashkilotlari hamkorligida amalga oshirilayotgan ishlar ijobiy natija bermoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi. (2021). Oila kodeksi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2022). Ayollar va yoshlarni qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida [Farmon]. Toshkent.
3. United Nations Population Fund (UNFPA). (2023). Preventing early marriage in Central Asia: National and regional experience.
4. Qodirova, N., & Qozirahimova, N. (2023). Oila psixologiyasi va yoshlar tarbiyasi. Namangan: NDPI nashriyoti.
5. United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2024). Education and empowerment of girls in Uzbekistan [Report].